

Estudio preliminar de macroinvertebrados bentónicos del Golfo de Venezuela

Preliminary study of benthic macroinvertebrates in the Gulf of Venezuela

**Edison Pascal¹, Henry Briceño², Helimar Vásquez³,
Lucía Cavallaro⁴**

Resumen

El término zoobentos se refiere a la fauna de invertebrados que habita los sustratos sumergidos de los medios acuáticos. En el zoobentos se distinguen dos grupos según su tamaño: Macroinvertebrados y Microinvertebrados. Las comunidades bentónicas de fondos blandos están constituidas por casi todos los phyla representados en el reino animal. Los organismos habitantes de este tipo de sustrato muestran una amplia diversidad de tamaños, alimentación, comportamiento y en especial una amplia respuesta a los factores ambientales. Este trabajo sirvió de estudio de impacto ambiental para el proyecto "Interconexión Gasífera Colombia-Vene-

Recibido: 14/10/2011 aceptado: 14/02/2012

- 1 Lcdo. en Biología, cursante de la Maestría Docencia para la Educación Superior de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Profesor de Zoología e Invertebrados del Programa Educación mención Biología y Química de la UNERMB. Mail: edisonpascalbello@hotmail.com
- 2 Lcdo. En Biología, Maestría en Ciencias Ambientales, Dr. en Ciencias de la Educación, investigador del Centro de Estudios del Lago de la UNERMB.
- 3 Ingeniero Pesquero de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Misión Sucre.
- 4 Lcda. En Biología, Gerente General del Laboratorio Ambiental OCCILAB de Maracaibo, Estado Zulia.

zuela en el Golfo de Venezuela”, realizado en un buque oceanográfico. La colección de moluscos macrobénticos (gasterópodos, bivalvos) se realizaron con una Draga Van Veen, en cuatro estaciones del Golfo. Los parámetros fisicoquímicos en las cuatro estaciones fueron similares. La fauna bentónica estuvo compuesta en su mayoría por moluscos bivalvos (72%), siendo *Trigoniocardia antillarum* el organismo con mayor abundancia (23,5 individuos/m²). El segundo fue para el grupo de los moluscos gasterópodos con un porcentaje de abundancia del 25%, siendo el *más abundante* *Latirus brevicaudatus* (6,5 individuos/m²), los menores organismos correspondieron a los anélidos y crustáceos.

Palabras clave: Macroinvertebrados, Bentos, parámetros, Golfo de Venezuela.

Abstract

The term zoobenthos refers to the invertebrate fauna that inhabits the substrates submerged aquatic environments. In the zoobenthos are divided into two groups according to their size: macroinvertebrates and microinvertebrados. The benthic communities of soft bottoms are constituted by almost all phyla represented in the animal kingdom. The agencies inhabitants of this type of substrate show a wide range of sizes, feeding, behavior, and in particular a wide response to environmental factors. This work served as an environmental impact study for the project “interconnection gas Colombia/Venezuela in the Gulf of Venezuela”, in an oceanographic vessel. The collection of molluscs macrobenticos (gastropods, bivalves) are performed with a dredger van Veen, in four stations of the Gulf. The physico-chemical parameters in the four seasons were similar. The benthic fauna consisted mostly of bivalve molluscs (72 %), being *Trigoniocardia antillarum* the agency with greater abundance (23.5 Ind/m²). The second was for the group of gastropod molluscs with a percentage of abundance of 25 %, being the most abundant *Latirus brevicaudatus* (6.5 Ind/m²), and the minor agencies corresponded to the annelids and crustaceans.

Key Words: Macroinvertebrates, benthos, parameters, Gulf of Venezuela.

INTRODUCCIÓN

El término zoobentos se refiere a la fauna de invertebrados que habita los sustratos sumergidos de los medios acuáticos. En el zoobentos se distinguen dos grupos según su tamaño: Macroinvertebrados y Microinvertebrados (1)

Las comunidades bentónicas de fondos blandos están constituidas por casi todos los phyla representados en el reino animal. Los organismos habitantes de este tipo de sustrato muestran una amplia diversidad de tamaños, alimentación, comportamiento y en especial una amplia respuesta a los factores ambientales (3, 4, 11).

La diversidad de la comunidad biológica es función del número de taxones y de abundancia proporcional de las especies. La diversidad suele disminuir en ambientes alterados como resultado de la disminución del número de taxones y la diferente distribución de la abundancia (unos pocos taxones muy abundantes). Existen diferentes expresiones para medir la diversidad de los organismos, una de las más utilizadas es el índice de Shannon-Weaver (1963), otro índice de interés es el de Margalef (8).

Los programas de seguimien-

to de evaluaciones sobre contaminación marina, son especialmente efectivos debido a que se reflejan los efectos de los agentes contaminantes antes que los cambios más drásticos sobre un ambiente particular puedan ocurrir. Estos pueden ser detectados como cambios en la dinámica poblacional en una escala de tiempo de semanas o años, que a su vez sirven como indicadores. Otras de las ventajas del seguimiento de bentos, a diferencia de otros componentes de la biota marina, es que por lo general sus poblaciones residen en un área en particular todo el año, son abundantes y diversos y la mayoría no son capturados, o manejados intencionalmente por el hombre (7). Los invertebrados bentónicos son utilizados como bioindicadores de contaminación y posible degradación de algún ecosistema acuático específico, siendo esto referencia fundamental en algunos trabajos e informes técnicos para evaluaciones de impacto ambiental (4, 9).

El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de algunas especies presentes en el área de estudio, con el fin de facilitar resultados que sirvan de base a futuras investigaciones.

Materiales y Métodos

Área de Estudio

El sistema de Maracaibo está formado por tres cuerpos de agua distintos, pero íntimamente relacionados entre sí: El Lago de Maracaibo, estrecho de Maracaibo junto a la Bahía El Tablazo y el Golfo de Venezuela. El golfo de Venezuela se encuentra en la porción exterior de la depresión. Su forma es aproximadamen-

te rectangular, con el eje mayor en el sentido noreste-sureste. El límite exterior del Golfo con las aguas del Mar Caribe, sobre el lado norte, está dado por una línea entre Punta Espada y Punta Macolla (Figura 1). La distancia entre ambas puntas es de 97,5 Km. La longitud del Golfo (sobre el eje mayor) es aproximadamente 160 km y su anchura (sobre el eje menor) es aproximadamente 80 km (11,12).

La recolección de muestras de sedimento del Golfo de Venezuela sirvió como estudio de impacto ambiental de la "Interconexión Gasífera Colombia-Venezuela realizado desde el 31 de Julio hasta el 01 de Agosto del 2007, cubriendo la ruta Centro Refinador Paraguaná (CRP), iniciando en Paraguaná, estado Falcón hasta Castilletes, estado Zulia. Este estudio se llevó a cabo con el apoyo de las empresas Geohidra (Consultora Ambiental) y Occidental Lab., C. A. (Laboratorio ambiental), conjuntamente con la Armada Bolivariana de Venezuela. La Navegación se efectuó en el Buque Oceanográfico BO-11 "ARVB Punta Brava" de la Armada Bolivariana Venezolana, navegando un total de 642 millas náuticas para un total de 92 horas de operación. Dicho buque cuenta con laboratorios oceanográficos

y materiales de muestreo como es el caso de la Draga Van Veen, la cual tiene la capacidad de obtener 0,16 m² de sedimento.

Para el muestreo de sedimento se seleccionaron cuatro estaciones (Figura 1), estación 1, coordenadas N 11°36'9"- W 70°25'9", a una profundidad de cuarenta y dos (42) metros; la estación 2, coordenadas N 11°39'1 W 70°40'0, a treinta y siete (37) metros de profundidad. Estas estaciones estaban cercanas a la Península de Paraguaná. La estación 3 coordenadas N 11°41'6"- W 70°57'1", profundidad de veinte y seis (26) metros y la estación 4, coordenadas N 11°43'7"- W 71°11'4, con una profundidad de veinte y nueve (29) metros. Las estaciones tres y cuatro estaban cercanas a la región de Castilletes Estado Zulia (Cuadro 1).

Cuadro 1

Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo en el Golfo de Venezuela.

Estación	Coordenadas	Profundidad (m)
1	N 11°36'9"- W 70°25'9"	42
2	N 11°39'1 W 70°40'0	37
3	N 11°41'6"- W 70°57'1"	26
4	N 11°43'7"- W 71°11'4	29

Se realizaron dos dragados por estación con una Draga tipo Van Veen, el material fue coloca-

do inmediatamente en recipientes de plástico y trasladados al laboratorio del buque. Una vez

en el laboratorio, el material colectado fue tamizado, narcotizado en hielo por tres horas y luego fijado con formalina al 10 % y luego se etiquetaron para su posterior manejo e identificación. Los individuos recolectados fueron identificados hasta especie utilizando bibliografía taxonómica (1, 2, 5, 10, 15). Los parámetros fisicoquímicos del agua se midieron "in situ" utilizando un equipo medidor multiparámetros de tipo YSI. (Cuadro 2).

Resultados y Discusión

El cuadro 2 muestra los parámetros fisicoquímicos en cada estación. La salinidad y el pH del agua tuvieron poca variación en

las cuatro estaciones, así como las condiciones fisicoquímicas en general, solo se observó poca variación en las transparencias en las estaciones tres y cuatro, en las cuales este parámetro fue menor en comparación con las estaciones uno y dos. Las estaciones tres y cuatro fueron de menor profundidad. La temperatura es relativamente constante. Los máximos alcanzan los 28,11 °C en la estación 4 y las mínimas 25,77 °C, en la estación 1 a 44 metros de profundidad. Los valores de oxígeno disuelto fueron mayores en la estación 4 con 6,5 mg/L a 29 metros de profundidad y los mínimos con 5,21 mg/L en la estación 3 a 26 metros de profundidad.

Cuadro 2
Parámetros Fisicoquímicos por estación

Parámetros	Estación 1	Estación 2	Estación 3	Estación 4
Profundidad, mts	44,00	37,00	26,00	29,00
Transparencia, mts	9,00	9,00	6,00	4,00
pH	7,55	7,78	7,73	7,74
Conductividad, $\mu\text{S}/\text{cm}$	56,84	57,21	56,46	54,03
Oxígeno Disuelto, mg/L	5,32	5,66	5,21	6,50
Salinidad, gr/Kg	41,09	41,16	40,16	38,33
Temperatura, ° C	25,77	26,17	27,69	28,11

El cuadro 3 muestra las poblaciones de invertebrados bentónicos. La mayor abundancia y diversidad se observó en la estación 1 con (47,5 individuos/m²), siendo *Trigoniocardia antillarum* la especie con mayor abundancia (Figura 2 y 3).

Cuadro 3
Abundancia de Macroinvertebrados Bentónicos, Estación 1

Grupo	Organismo	Abundancia en m ²
MOLUSCOS (Bivalvos)	<i>Trigoniocardia antillarum</i> (Cardiidae)	13,0
	<i>Corbula contrata</i> (Corbulidae)	5,5
	<i>Corbula dietziana</i>	6,5
	<i>Codekia pectinella</i> (Lucinidae)	6,0
	<i>Phacoides pectinatus</i> (Pelecypodos)	2,0
MOLUSCOS (Gasterópodos)	<i>Latirus brevicaudatus</i> (Fasciolaridae)	3,5
	<i>Mohnia sp.</i> (Buciniidae)	3,0
	<i>Olivella perplexa</i> (Olividae)	2,5
	<i>Olivella sp.</i>	1,0
	<i>Rissoina cancellata</i> (Rissoidae)	4,0
	<i>Natica sp.</i> (Naticaeae)	0,5
		Total: 47.5 Ind/ m ²

La abundancia en la estación 2 representó el segundo lugar con 16 individuos/m² (cuadro 4, Figura 2 y 4), estación 4 (6,5 individuos/m²) y por último la estación 3 (1 individuos/m²). Algunos restos de moluscos (conchas) encontrados en la estación 1 son de aguas someras (15) (*Trigoniocardia antillarum* y *Latirus brevicaudatus*, por ejemplo) sin embargo, la mayoría de los especímenes encontrados fueron conchas, las cuales presentaron cierto nivel de erosión, pudiendo indicar esto arrastre del material calcáreo desde zonas menos profundas. Los moluscos *Trigoniocardia antillarum* y *Latirus brevicaudatus*

Figura 2. Abundancia individuos/m² vs Número de Estaciones.

Figura 3. Abundancia (individuos/m²) en la estación 1.

fueron los organismos con mayor abundancia con un total de 23,5 individuos/m² (Fig. 3, 4 y 6). Se encontró restos de esqueletos de Equinodermos Echinoideos (Erizos) en la estación 4, siendo factible por la cercanía a las costas de la Guajira en este

punto, pudiendo estos restos ser arrastrados desde zonas de aguas más someras. Algunas discontinuidades en el ámbito de distribución de ciertas especies pueden indicar limitaciones relacionadas con el muestreo. La recolecta de especies con dragas

y redes de arrastre operadas desde una embarcación puede ser una fuente de error debido a que los instrumentos de muestreo usualmente difieren en su eficiencia dependiendo del tipo

Cuadro 4

Abundancia de macroinvertebrados bentónicos, Estación 2

Grupo	Organismo	Abundancia en m ²
MOLUSCOS (Bivalvos)	<i>Trigoniocardia antillarum</i> (Cardiidae)	8,5
	<i>Corbula contrata</i> (Corbulariidae)	2,0
	<i>Pitar sp.</i> (Venerideae)	0,5
	<i>Dentalium texasianum</i> (Denteliidae)	2,0
MOLUSCOS (Gasterópodos)	<i>Latirus brevicaudatus</i> (Fasciolaridae)	1,5
CRUSTÁCEOS (Decápodos)	<i>Myrthax</i> (Mitracidos)	0,5
ANÉLIDA	<i>Nereis</i> (Poliquetos)	1,0
		Total 16 Ind/ m ²

Cuadro 5

Abundancia de macroinvertebrados bentónicos, Estación 3

Grupo	Organismo	Abundancia en m ²
MOLUSCOS (Bivalvos)	<i>Pitar sp.</i> (Venerideae)	0,5
ANÉLIDA	(Galería de poliqueto)	0,5
		Total: 1 Ind/ m ²

de sustrato encontrado en el área muestreada (13, 14).

La figura 7 muestra los porcentajes de abundancia en los diferentes grupos de los ma-

croinvertebrados. El grupo con mayor número de especies correspondió a los moluscos bivalvos, con el 72% de abundancia, seguido de los moluscos gaste-

Cuadro 6

Abundancia de macroinvertebrados bentónicos, Estación 4

Grupo	Organismo	Abundancia en m ²
MOLUSCOS (Bivalvos)	<i>Trigoniocardia antillarum</i>	2,0
	<i>Corbula dietziana</i>	2,5
	<i>Adrana notabilis</i> (Nuculanidae)	0,5
MOLUSCOS (Gasterópodos)	<i>Latirus brevicaudatus</i>	1,5
		Total: 6,5 Ind/m ²

Figura 4. Abundancia (individuos/m²) en la estación 2.

Figura 5. Abundancia (individuos/m²) en la estación 3.

Figura 6. Abundancia (individuos/m²) en la estación 4.

Figura 7. Porcentajes de abundancia de macroinvertebrados bentónicos en el área de estudio.

rópodos con 25%, los menores organismos fueron los anélidos con el 2% y los crustáceos (1%). Estudios realizados al sur del Golfo de Paria, encontraron que los mayores valores de riqueza específica fueron para el filo Molusca, con más del 60% de la abundancia de especies (3).

Estudios realizados por Reyes (10) encontraron en algunas playas de la alta Guajira Venezolana mayor diversidad de mo-

luscus, incluyendo nuevos registros, en esta investigación citada los gasterópodos representaron el grupo mayoritario (63,3 %), estableciendo esto una posible diferencia en las dinámicas poblacionales en zonas más profundas del golfo donde los bivalvos poseen mayor abundancia (72 %). De igual manera investigaciones realizadas en las costas del estado Falcón establecieron mayor abundancia de gasteró-

podos (56,4%) que de bivalvos (43,6%). (2)

En las zonas cercanas a las costas de la península de Paraguaná del estado Falcón, se registró mayor abundancia (Fig. 3 y 4). Según (2) obtuvieron 305 especies, teniendo los gasterópodos el mayor porcentaje (56,4 %) pudiendo esto explicar la mayor abundancia en las estaciones cercanas a las costas falconianas. No obstante, en las costas de la Guajira se registraron 180 especies (10) esto puede indicar el descenso de la abundancia en las estaciones cercanas a las costas de la península de la Guajira (Fig. 5 y 6).

La mayor abundancia y riqueza de especies de moluscos macrobentónicos en sustratos duros y blandos es bien conocida en los ecosistemas marinos, las playas rocosas y las comunidades coralinas, representan hábitats de gran heterogeneidad que ofrecen protección, alimentos y cier-

tas condiciones para la reproducción y desarrollo de estos invertebrados, además de ser accesibles para el hombre, por lo que son ambientes que deben ser estudiados.

CONCLUSIONES

Los organismos encontrados en el presente estudio indican la importancia de los moluscos bivalvos en las comunidades bentónicas del Golfo de Venezuela. Los bivalvos representaron el taxón más abundante y diverso de los moluscos. Ambos, gasterópodos y bivalvos forman un grupo dominado por un pequeño número de especies. Las especies *Trigoniocardia* y *Latirus* constituyen la mayoría de los individuos.

La abundancia de los organismos no muestra relación con los parámetros fisicoquímicos. Los organismos dominantes son los moluscos bivalvos (72 %), luego los gasterópodos (25%), anélidos (2%) y crustáceos (1%).

Literatura citada

- (1) Alba, J. Pardo, I. Prat, N. Pujante, A. (2005). Protocolos de Análisis y muestreo para Invertebrados Bentónicos. Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio del Ambiente. España.
- (2) Bitter, S. Martínez, R. (2001). Inventario de los moluscos marinos en las costas del estado Falcón, Venezuela. Acta Biológica Venezolana. 21 (1): 21-41.
- (3) Capelo, J. Gutiérrez, J. Rada, M. Buitriago, J. Narváez, J. (2007). Biodiversidad de las comunidades de bentos del sur del golfo de Paria, Venezuela. Memoria de Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Vol. 67. N° 168.
- (4) Casler, C. García, L. Sangronis, C. (2011). El Cangrejo Azul en el Sistema de

- Maracaibo. Centro de Estudios del Lago. UNERMB.
- (5) Espinoza, N. Morales, F. (2008). Macroinvertebrados Bentónicos de la Laguna Las Peonías, Estado Zulia, Venezuela. Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas. Vol. 42. N° 3. L.U.Z.
 - (6) Espinoza, N. Guerrero, N. Barrios, H. Morales, F. (2011). Parámetros poblacionales de la almeja estuarina *Rangia sp.* (Bivalvia: Mactridae) en la playa Curarire, estado Zulia, Venezuela. Revista de La Universidad del Zulia. Ciencias Exactas Naturales y de la Salud. Año 2, N° 3.
 - (7) Gray, J. S., A. D. McIntyre y J. Stirn (1992). Manual of methods in aquatic environment research. Part 11. Biological assessment of marine pollution with particular reference to benthos. FAO Fisheries Technical Papers 324: 1-49.
 - (8) Margalef R., (1974). Ecología. Ediciones Omega, S.A., Barcelona. España.
 - (9) Pascal, E. (2011). Invertebrados Bentónicos como Indicadores de Impacto Ambiental. Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Ponencia del I Ciclo de Conferencias del Departamento de Ciencias Naturales de la UNERMB "Llevando los Saberes a la Comunidad". Cabimas, Estado Zulia.
 - (10) Reyes, J. Flores, A. Carruyo, J. Casler, C. Narciso, S. Nava, M. Guerra, A. (2007). Moluscos gasterópodos y bivalvos de la alta Guajira, estado Zulia, Venezuela. Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas. Vol. 41, N° 3, LUZ.
 - (11) Rodríguez, G. (1972). Las comunidades bentónicas. Pp. 563-600. *En*: Fundación La Salle de Ciencias Naturales (Ed.), Ecología marina. Editorial Dossat S.A., Caracas
 - (12) Rodríguez, G. (2000). El Sistema de Maracaibo. Biología y Ambiente. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Departamento de Ecología.
 - (13) Sanders H.L, Hessler R.R (1969) Ecology of the deep-sea benthos. Science 163: 1419-1424
 - (14) Sangronis, C. García-Pinto, L. Buonocore, R. Briceño, H. (1998). Presencia de postlarvas y juveniles del camarón blanco (*Penaeus schmitti*), en la Ciénaga de Los Olivitos. Estuario de Maracaibo y su relación con factores físico-químicos. Revista Investigaciones Científicas de la UNERMB. Vol. 4, N° 1.
 - (15) Warmke, G. Abbott, R. (1975). Caribbean Seashells. Dover Publications, Inc. New York, N. Y.